

**JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTIDAGI BIOLOG
OLIMLARNING VILOYAT IJTIMOYIY –IQTISODIY RIVOJLANISHIGA
QO‘SHGAN HISSASI**

Murodova Saodat Meliyevna

2-kurs magistr, Jizzax davlat pedagogika instituti

Halilova Nafisa Shavkatovna

1-kurs magistr, Jizzax davlat pedagogika instituti

ANNOTATSIYA

Jizzax davlat pedagogika institutidagi biolog olimlarning viloyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga qo‘shgan hissasini o‘rganish, ularni amaliyotda qo‘llash yuqori natijalarga erishishga imkoniyat beradi. Jumladan olimlarning qishloq xo‘jaligi soxasiga, tibbiyotga qo‘shgan hissasi muhim ahamiyatga ega.

***Kalit so‘zlar:** Ijtimoiy soha, iqtisodiy soha, ilm –fan va ta’lim integratsiyasi, Oliy ta’lim, maktab faoliyati, tibbiyot soxasi, asalarichilik, chorvachilik, oziq-ovqat sohasi.*

АННОТАЦИЯ

Изучение вклада ученых-биологов Джизакского государственного педагогического института в социально-экономическое развитие региона и применение их на практике дает возможность добиться высоких результатов, среди которых вклад ученых в области сельского хозяйства и медицины это важно.

***Ключевые слова:** Социальная сфера, экономическая сфера, интеграция науки и образования, высшее образование, школьная деятельность, медицинская сфера, пчеловодство, животноводство, продовольственная сфера.*

ABSTRACT

Studying the contribution of biological scientists of the Jizzakh State Pedagogical Institute to the socio-economic development of the region and applying them in practice gives an opportunity to achieve high results. Among them, the contribution of scientists to the field of agriculture and medicine is important.

Key words: *Social sphere, economic sphere, integration of science and education, higher education, school activities, medical sphere, beekeeping, animal husbandry, food sphere.*

Hozirgi kunda kafedra Biologiya o'qitish metodikasi kafedrasi deb atalib 22 nafar professor-o'qituvchilar asosiy shtatda 4 nafari tashqi o'rindosh sifatida faoliyat olib boradi. SHundan 7 tasi ilmiy darajali (1 nafari professor U.Raxmonqulov, 4 nafari biologiya fanlari nomzodi Imomova D, Sanaeva L, Qarshiboeva N, Qodirov G', 2 nafari biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent Azimova D, Xamraeva N, 4 nafari katta o'qituvchi, 4 nafar professor-o'qituvchi biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasini himoya qilish arafasida. Kafedradagi tashqi o'rindosh professor-o'qituvchilarning 1 nafari akademik, 3 nafari dotsent lavozimida faoliyat yuritmoqda. Ilmiy salohiyat 31,8 % ni tashkil qiladi.

Biologiya o'qitish metodikasi yo'nalishida jami 456 ta talaba bo'lib, shundan 1 bosqichda 184 ta, 2 bosqichda 113 ta, 3 bosqichda 87 ta, 4 bosqichda 72 ta talaba tahsil oladi.

2012-2013 - o'quv yilidan boshlab kafedrada magistratura mutaxassisligi ochildi va 03.00.05- Botanika ixtisosligi bo'yicha tayanch doktorantura instituti faoliyat olib bormoqda.

Kafedra professor o'qituvchilari

- Azimova Dilnoza Ergashevna – Kafedra mudiri, dotsent v/b
- Imomova Dilfuza Anorovna - b.f.n
- Xamrayeva Nafisa Tirkashevna – b.f.d. (PhD), Dotsen v/b
- Qarshiboyeva Nasiba Xaydarovna – b.f.n., Katta o'qituvchi

- Sanayeva Lola Shukurboyevna – b.f.n., Katta o‘qituvchi (tashqi o‘rindosh)
- Umirov Nurilla Usanovich – Katta.o‘qituvchi
- Kubakova Klara Karshiboyevna – Katta.o‘qituvchi
- Mavlonova Sunajon Xujayozovna – Katta.o‘qituvchi
- Pardaeva Xurshida Olimjonovna – Katta.o‘qituvchi
- Aberkulov Egamberdi Abduraimovich – O‘qituvchi
- Rasulov Olimjon Murotovich – O‘qituvchi
- Ortiqova Lola Soatovna - b.f.n., Katta o‘qituvchi
- Avalboev Olimjon Narqo‘zievich – O‘qituvchi
- Maxammadiev Davron Muyassarovich – O‘qituvchi
- Abdullaeva Nilufar Sagdullaevna – O‘qituvchi
- Soatov Baxrom Baxtiyorovich – O‘qituvchi
- Berdiqulov Xudayshukur Keldiyorovich – O‘qituvchi
- Siddiqova SHaxnoza – O‘qituvchi
- Ishanqulova Dilafruz Ulug‘bek qizi – O‘qituvchi
- Xasanova Xilola Muxammad qizi – O‘qituvchi
- Imomova Shamsiya Abduvaxobovna – O‘qituvchi
- Matmuratova Gulnoza Baxtiyarovna – O‘qituvchi
- Mardanov Ziyodullo Abdullayevich – O‘qituvchi
- Usanov Ulug‘bek Nurilla o‘g‘li – O‘qituvchi
- Qodirov G‘ayrat Uroqboyevich – b.f.n. Dotsent
- Tojiboev Komiljon – b.f.d. akademik
- Esanqulov Alijon - b.f.n
- Turgenov Orzimat - b.f.d. (PhD)., Dotsent

Bakalavriat

5110400 - **Biologiya o‘qitish metodikasi**

Magistratura

5A110401- Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya)

Kafedrada olib borilayotgan ilmiy-uslubiy ishlar

“Biologiya o‘qitish metodikasi” kafedrasida 25 dan ortiq o‘quv qo‘llanma 6 ta monografiya, 8 ta elektron o‘quv qo‘llanma, 60 dan ortiq xalqaro miqyosdagi jurnallarda maqolalar, 100 ortiq OAK tasarrufidagi jurnallarda ilmiy maqolalar va 300 dan ziyod respublika va xalqaro miqyosdagi tezislar nashr qilingan. Kafedrada 8 ta ixtiro (patent) qo‘llanmalar tayyorlandi. Kafedrada U.Rahmonqulov, G‘.Qodirov, D.Azimova, O.Avalboevlar 2019-2021 yillarga mo‘ljallangan I-01-2019-43 “Kovrak o‘simligini O‘zbekistonning lalmikor va sho‘rxok yerlarida plantatsiyalarini barpo etish agrotexnikasi” mavzusidagi innovatsion loyihada ishtirok etmoqda.

Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasida ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish maqsadida Zomin davlat qo‘riqxonasi, Zomin milliy bog‘i, Jizzax viloyati ekologiya va tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi, Jizzax viloyati o‘rmon xo‘jaligi, SHreder Mirzaev bog‘lari Jizzax viloyati bo‘limi, Jizzax viloyati perinatal markazi bilan shartnomalar tuzilgan va hamkorlik ishlari olib borilyapti.

Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasida xalqaro hamkorlik va chet el bilan ilmiy aloqalar rivojlantirish maqsadida Rossiya federatsiyasi Sankt- Peterburg shahridagi V.L.Komarova nomidagi Botanika instituti” va Boshqirdiston davlat pedagogika universiteti (UFA) va O‘zFa “Botanika instituti” bilan ilmiy hamkorlik shartnomalari tuzilgan va ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasining ilmiy hamkorlik shartnomalari asosida Boshqirdiston davlat pedagogika universiteti (UFA) b.f.d., professor Ishberdin A.R ishtirokida 2019 yil yanvar oyida ilmiy seminar bo‘lib o‘tdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1. Internet manbaalari*
- 2. «Biologiya o‘qitish nazariyasi va metodikasi» fani bo‘yicha amaliy va seminar mashg‘ulotlar uchun uslubiy qo‘llanma. Muallif: katta o‘qituvchi K.K.Kubakova. Taqrizchilar: p.f.d. prof. Sh.Mardonov., katta o‘qituvchi F.Rabbimova.*